

Implementing Impact in Horizon Europe proposals

Tania LANGON

Beyond accumulating new knowledge, developing new technologies or increasing European competitiveness, Horizon Europe aims to achieve tangible benefits for European citizens related to the main challenges addressed by the programme (Digital transition, Ecological transition / Green Deal, Health resilience, Economic resilience and recovery). **Horizon Europe is evolving into an impact-driven framework programme, based on a new holistic monitoring approach.**

This new Horizon Europe programme will be monitored as a virtuous circle, to design, implement and assess the programme's impacts. Let's see what this means practically in terms of terminology.

- Read More -

At the level of the Horizon Europe program

The Horizon Europe Legislation has defined 3 types of impacts to frame the impact logic of the program – scientific impact, societal impact and economic / technological impact, all tracked with Key Impact Pathways (KIP) as detailed in the Figure below.

Figure 2: HORIZON EUROPE legislation defines three types of impact - Scientific, Societal and Economic - tracked with Key Impact Pathways (KIP). From PAVING THE PATHWAYS TO IMPACT, European Commission, DG Research & Innovation (Angelica Marino, DG R&I-G2).

First, it is on this legal basis that the Policy priorities and R&I strategic orientation were defined in the strategic plan (see figure 3). They were subsequently implemented in the work programme with its destinations and topics.

Figure 3: Different levels of impact implementation

For maximising impacts at the level of the programme, new tools have been introduced such as an enlarged international cooperation, an in-depth open science policy, mission orientation and citizens' involvement, to name a few.

At the level of your project

Now it is up to you, at the level of the project, to design a project that will lead to the expected practical implications. The credibility of the pathways to achieve the expected outcomes and impacts specified in the work programme will be evaluated. You will have to explain which routes the main achievements of your project will have to take to see the impacts and outcomes mentioned in the work programme materialise. This is why there is a paragraph called the project's pathways to Impacts in the project proposal.

1. KPIs become even more important aspects for the implementation of the project

KPIs (Key Performance Indicators) should be linked to the objectives of the project, but then what about KIPs (Key Impact Pathways)? KPIs are correlated to the inputs and outputs of the project; they are defined and assessed during the project itself. KIPs, however, are linked to the expected outputs of the project and its impacts both in the short term and in the long run, thus after the project. **In all cases, there should be a clear correlation identified between KPIs and KIPs.**

2. How to describe the impact of a Horizon Europe project proposal?

- **Analysing the introduction to the work programme, the introduction to the destination, and the topic will be critical to the success of this exercise.** It will bring to your attention the expected outcomes (specified in the targeted topic of the work programme) and wider impacts in the longer term (specified in the respective destination). Knowing the links of the Work programme to the strategic plan will be a plus. This integrated vision is shown below, in Figure 4.

Figure 4 : Horizon Europe Impact Implementation. From PAVING THE PATHWAYS TO IMPACT, European Commission, DG Research & Innovation (Angelica Marino, DG R&I-G2).

- **Understanding new vocabulary**

In this impact-driven framework, new vocabulary has been defined and is vital to understand.

Impacts	Objectives	Outcomes
Wider long-term effects on society (including the environment), the economy and science, enabled by the outcomes of R&I investments (long term).	The goals of the work performed within the project, in terms of its research and innovation content.	The expected effects, over the medium term, of projects supported under a given topic.
	Research output	Pathway to impact
Results	Results generated by the action to which access can be given in the form of scientific publications, data or other engineered outcomes and processes	Logical steps towards the achievement of the expected impacts of the project over time, in particular beyond the duration of a project.
What is generated during the project implementation.		

Figure 5: Important new vocabulary to understand – From Horizon Europe Programme Standard Application Form (HE RIA and IA)

- **How does this fit within the project proposal itself?**

The impact section of the Part B of the project proposal is organised in 3 parts:

- **Project's pathways towards impact:** In this part you will explain what difficulties will need to be overcome, what major steps will need to be taken, what particular elements of your project will facilitate this journey and reassure on its success, how will this translate into concrete effect.
- **Measures to maximise impact - Dissemination, exploitation and communication:** As usual it should be the first version of the « plan for the dissemination and exploitation, including communication activities » of the project. It should also outline the strategy for management of intellectual property, foreseen protection measures and how these will be used to support exploitation.
- **Summary:** In this new paragraph, there is a table that should be taken into consideration from the beginning of the project engineering, in order to be fully consistent with the rest of the project proposal. This table addresses 6 key aspects of the project proposal: Specific needs, Expected results, D&E&C measures, target groups, outcomes, impacts.

Conclusion

In the new Horizon Europe programme, much is done at a European or a more local level, so that European citizens are informed about the work financed by the European Union and understand how we can all benefit from it, scientifically, economically and socially. New tools have been put in place for tracking the global and specific impacts of the funded projects and/or initiatives. Beside the "Excellence," an impact-driven approach is now necessary, even at the project scale, which will ensure that the results do not stay on shelves and the work funded by public money will create a real impact both in the short term and in the long run, through future, concrete, innovative products or services.

Figure 6 : Image from the animated movie Up, by Pixar.

Version française

Mise en œuvre de l'impact dans les propositions d'Horizon Europe

Tania LANGON

Au-delà de l'accumulation de nouvelles connaissances, du développement de nouvelles technologies ou de l'augmentation de la compétitivité européenne, Horizon Europe vise à obtenir des avantages tangibles pour les citoyens européens liés aux principaux défis abordés par le programme (la transition numérique, la transition écologique / le Green Deal, la résilience sanitaire, la résilience et la relance économiques). **Horizon Europe évolue vers un programme-cadre axé sur l'impact et basé sur une nouvelle approche de suivi holistique.**

Figure 1 : Image extraite du film *Là-Haut*, de Pixar.

Ce nouveau programme Horizon Europe sera suivi comme un cercle vertueux, pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les impacts du programme. Voyons ce que cela signifie concrètement en termes de terminologie.

- Read More -

A l'échelle du programme Horizon Europe

La législation d'Horizon Europe a défini 3 types d'impacts pour encadrer la logique d'impact du programme - l'impact scientifique, l'impact sociétal et l'impact économique / technologique, tous suivis par des chemins d'impact clés (KIP) comme détaillé dans la figure ci-dessous.

Figure 2: La législation HORIZON EUROPE définit trois types d'impact - scientifique, sociétal et économique - suivis de Key Impact Pathways (KIP). Extrait de PAVING THE PATHWAYS TO IMPACT, Commission européenne, DG Recherche & Innovation (Angelica Marino, DG R&I-G2).

Tout d'abord, c'est sur cette base juridique que les priorités et l'orientation stratégique de la R&I ont été définies dans le plan stratégique (voir figure 3). Elles ont ensuite été mises en œuvre dans le programme de travail avec ses destinations et ses thèmes.

Figure 3: Une mise en œuvre de l'impact à différents niveaux.

Pour maximiser les impacts au niveau du programme, de nouveaux outils ont été introduits, tels qu'une coopération internationale élargie, une politique scientifique ouverte approfondie, une orientation vers les missions et la participation des citoyens, pour n'en citer que quelques-uns.

A l'échelle de votre projet

C'est maintenant à vous, au niveau de votre projet, de le concevoir afin qu'il vous conduise aux implications pratiques attendues. La crédibilité des voies permettant d'atteindre les résultats et les impacts attendus spécifiés dans le programme de travail sera évaluée. Vous devrez expliquer quelles voies les principales réalisations de votre projet devront emprunter pour voir se concrétiser les impacts et les résultats mentionnés dans le programme de travail. C'est la raison pour laquelle il y a un paragraphe intitulé les voies d'accès aux impacts du projet dans la proposition de projet.

3. Les KPIs deviennent des aspects encore plus importants dans l'implémentation du projet

KPIs (Key Performance Indicators) should be linked to the objectives of the project, but then what about KIPs (Key Impact Pathways)? KPIs are correlated to the inputs and outputs of the project; they are defined and assessed during the project itself. KIPs, however, are linked to the expected outputs of the project and its impacts both in the short term and in the long run, thus after the project. **In all cases, there should be a clear correlation identified between KPIs and KIPs.**

Les KPI (Indicateurs Clés de Performance) doivent être liés aux objectifs du projet, mais qu'en est-il des KIP (Key Impact Pathways) ? Les KPI sont corrélés aux entrées et résultats du projet ; ils sont définis et évalués pendant le projet lui-même. Les KIP, en revanche, sont liés aux résultats attendus du projet et à ses impacts à la fois à court terme et à long terme, donc après le projet. Dans tous les cas, une corrélation claire doit être identifiée entre les KPI et les KIP.

4. Comment décrire l'impact d'une proposition de projet Horizon Europe ?

- L'analyse de l'introduction au programme de travail, de l'introduction à la destination et du sujet sera essentielle à la réussite de cet exercice.

Elle attirera votre attention sur les résultats attendus (spécifiés dans le thème ciblé du programme de travail) et sur les impacts plus larges à plus long terme (spécifiés dans la destination correspondante). Connaître les liens du programme de travail avec le plan stratégique sera un plus. Cette vision intégrée est présentée ci-dessous, dans la figure 4.

Figure 4 : Mise en œuvre de l'impact dans le programme Horizon Europe. Issu de PAVING THE PATHWAYS TO IMPACT, Commission européenne, DG Recherche & Innovation (Angelica Marino, DG R&I-G2).

- **Understanding new vocabulary**

In this impact-driven framework, new vocabulary has been defined and is vital to understand. Dans ce cadre axé sur l'impact, un nouveau vocabulaire a été défini et il est essentiel de le comprendre.

Impacts	Objectives	Outcomes
Wider long-term effects on society (including the environment), the economy and science, enabled by the outcomes of R&I investments (long term).	The goals of the work performed within the project, in terms of its research and innovation content.	The expected effects, over the medium term, of projects supported under a given topic.
	Research output	Pathway to impact
Results	Results generated by the action to which access can be given in the form of scientific publications, data or other engineered outcomes and processes	Logical steps towards the achievement of the expected impacts of the project over time, in particular beyond the duration of a project.
What is generated during the project implementation.		

Figure 5: Un nouveau vocabulaire essentiel à comprendre – Issu du formulaire de candidature au Programme Horizon Europe (HE RIA et IA).

- **Comment cela s'intègre-t-il dans la proposition de projet elle-même ?**

La section sur l'impact de la partie B de la proposition de projet est organisée en 3 parties :

- **Les voies du projet vers l'impact** : Dans cette partie, vous expliquerez quelles difficultés devront être surmontées, quelles étapes majeures devront être franchies, quels éléments particuliers de votre projet faciliteront ce parcours et rassureront sur sa réussite, comment cela se traduira par un effet concret.
- **Mesures visant à maximiser l'impact - Diffusion, exploitation et communication** : Comme d'habitude, il s'agit de la première version du "plan de diffusion et d'exploitation, y compris les activités de communication" du projet. Il doit également présenter la stratégie de gestion de la propriété intellectuelle, les mesures de protection prévues et la manière dont elles seront utilisées pour soutenir l'exploitation.
- **Résumé** : Dans ce nouveau paragraphe, il y a un tableau qui doit être pris en considération dès le début de l'ingénierie du projet, afin d'être pleinement cohérent avec le reste de la proposition de projet. Ce tableau aborde 6 aspects clés de la proposition de projet : Besoins spécifiques, résultats attendus, mesures de D&E&C, groupes ciblés, résultats, impacts.

Conclusion

Dans le nouveau programme Horizon Europe, beaucoup est fait au niveau européen ou plus localement, pour que les citoyens européens soient informés des travaux financés par l'Union Européenne et comprennent comment nous pouvons tous en bénéficier, scientifiquement, économiquement et socialement. De nouveaux outils ont été mis en place pour suivre les impacts globaux et spécifiques des projets et/ou initiatives financés. Outre l'"Excellence", il est désormais nécessaire d'adopter une approche axée sur l'impact, même à l'échelle du projet, afin de s'assurer que les résultats ne restent pas sur les étagères et que les travaux financés par l'argent public créent un impact réel à court et à long terme, par le biais de futurs produits ou services concrets et innovants.

Figure 6 : Image extraite du film Là-Haut, de Pixar.